

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Boymuradov Shuxrat Abduljalilovich, Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich, Djuraev Jamolbek Adbukaxarovich, Abdullaev Ulug'bek Pulatovich PESHONA BO'SHLIG'I TURLI JARONATLARINI DAVOLASH NATIJALARI.....	7
2. Хатамов Жахонгир Аброевич ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ.....	15
3. Юлдашев Форрух Фарход Угли, Курязов Акбар Куранбоевич, Хабибова Назира Насуллоевна ПСИХОЛОГИЯ СТРАХА И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗУБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	21
4. Ҳакимов Фаррух Ҳакимович, Ибрагимова Феруза Икромовна ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	27
5. Abduqodirov Abdusalom Abdukadirovich, Baxriev Ulugbek Tashtemirovich, Muxamedieva Feruza Shuxratovna JAG'LAR DEFORMATSIYALARI BOR BEMORLARNING OG'IZ BO'SHLIG'I VA QO'SHNI ANATOMIK SOHALARDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLARNING TARQLAGANLIGI.....	31
6. Ханазаров Дилшод Абдушукурович МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ ЭЛЕКТОРНОЙ МИКРОСКОПИИ.....	36
7. Исаев Умид Исмаилович, Исакова Зухра Шарифкуловна, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ТРАНСИНГИВАЛ ЗОНДАШ ОРҚАЛИ ТИШ ОЛИНГАНДАН КЕЙИН СОДИР БЎЛАДИГАН МИЛК ҚАЛИНЛИГИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	43
8. Ризаев Жасур Алимжанович, Сатторов Бобур Бурсон угли, Зайтханов Аскар Анварович НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ, КОНТАКТИВНЫМ С ЭПОКСИРОВАННОЙ РЕЗИНОЙ.....	49
9. Nasretdinova Makhzuna, Dustboboyev Dilshod Sadullaevich, Nomuradov Nodir Alisherovich ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....	55
10. Vladimirova Tatyana Yurevna, Rasulova Kibriyo Abduraxmon kizi, Lapasov Mirsaid Xasan ugli BOSH AYLANISHI BULGAN BEMORLARDA POZITSION PAROKSIZMAL NISTAGMNI URGANISH.....	66
11. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Sattorov Bobur Burxon o'g'li, Zaitxanov Asqar Anvarovich ЕРОКСИД СМОЛАСИ БИЛАН АЛОҚАДА БО'ЛГАН ХОДИМЛАРГА СТОМАТОЛОГИК YORDAM KO'RSATISHNI TASHKIL ETISH.....	64
12. Усмонов Фарход Камилджанович, Машарипов Азизбек Умидович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ.....	69
13. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axrorov Alisher Shavkatovich SO'LAK BEZLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI PATOGENEZIDA EKZOGEN VA ENDOGEN OMILLAR ROLI.....	74
14. Хатамов Жахонгир Аброевич, Амонов Шавкат Эргашевич ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	81
15. Эназаров Дилмурод Иззатиллаевич ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	87
16. Қосимов Ахроржон Аброржон ўғли, Хабилов Бехзод Нигмон ўғли АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.....	91

17. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Ньматов Уктам Суюнович СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.....	96
18. Лутфуллаев Гайрат Умриллаевич, Рузиев Джамшид Бахтиёрович СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: КОМПЛЕКСНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА.....	100
19. Усманов Рахматулло Файзуллаевич СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	104
20. Ибрагимов Даврон Дастамович МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ ПОДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СМЕЩЕНИЕМ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ.....	107
21. Boymuradov Shuxrat Abdujalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Norjigitovna YUZ SUYAKLARINI QO‘SHMA JAROHATLARIDA BEMORLARINI OG‘IZ BO‘SHLIG‘I GIGIYENIK HOLATINI HISOBGA OLGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH.....	110

Хатамов Жахонгир Аброевич
Самаркандский государственный
медицинский университет

ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15519730>

АННОТАЦИЯ

Был проведен ретроспективный анализ 145 историй болезни больных с хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) с осложнениями. ХГСО с осложнениями является серьезным заболеванием, требующим комплексного подхода к диагностике и лечению. Эта патология включает в себя различные местные и внутричерепные осложнения, которые могут значительно ухудшить прогноз и качество жизни пациентов. Этиология отогенных осложнений при ХГСО являются многофакторными и разнообразными. Основными причинами из них является бактерии, вирусы и высокопатогенность микрофлоры. Вследствие инфекционного процесса, как защитная реакция организма повышается показатели эндогенной интоксикации в частности показатель С-реактивного белка. Воспалительный процесс в организме, вызванные вирусами или бактериями, способны провоцировать умеренную гиперкоагуляцию который приводит к изменению реологических свойств крови. Повышенные уровни холестерина и фибриногена в плазме крови обычно приводят к ухудшению её реологических свойств, что нарушает микроциркуляцию и препятствует полноценной оксигенации тканей и органов, что имеет место в патогенезе гнойных средних отитов с осложнениями. В данной статье мы обсудим современные методы диагностики и подходы к лечению хронического гнойного среднего отита с осложнениями. Применение плазмафереза способствует улучшению реологических характеристик крови за счёт снижения уровней холестерина и фибриногена. В этой связи включение плазмафереза в комплексную терапию представляется обоснованным, поскольку он способствует восстановлению гомеостаза.

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, отогенные внутричерепные осложнения, хирургическое лечение, плазмаферез.

Xatamov Jaxongir Abruevich
Samarqand davlat
tibbiyot universiteti

SURUNKALI YIRINGLI O'RTA OTITNING ASORATLANGAN SHAKLLARINI KOMPLEKS DAVOLASHDA PLAZMAFEREZ

ANNOTATSIYA

145 ta surunkali yiringli o'rta otit (SYUO) asoratlari bo'lgan bemorlarning kasallik tarixlari retrospektiv tahlil qilindi. Asoratli SYUO jiddiy kasallik bo'lib, diagnostika va davolashga kompleks yondashuvni talab qiladi. Ushbu patologiya turli xil mahalliy va ichki bosh miya asoratlarini o'z ichiga oladi, bu esa bemorlarning prognozi va hayot sifatini sezilarli darajada yomonlashtirishi mumkin. SYUO da otogen asoratlarning etiologiyasi ko'p omilli va xilma-xildir. Asosiy sabablar bakteriyalar, viruslar va yuqori patogenlikka ega mikroflora hisoblanadi. Infektsion jarayon natijasida organizmning himoya reaksiyasi sifatida endogen intoksikatsiya ko'rsatkichlari, xususan, S-reaktiv oqsil darajasi oshadi.

Viruslar yoki bakteriyalar keltirib chiqaradigan organizmdagi yallig'lanish jarayonlari o'rtacha giperkoagulyatsiyani qo'zg'atishi mumkin, bu esa qonning reologik xususiyatlarining o'zgarishiga olib keladi. Qon plazmasida xolesterin va fibrinogenning ko'tarilishi odatda uning reologik xususiyatlarining yomonlashishiga olib keladi, bu esa mikrosirkulyatsiyani buzadi va to'qimalar va organlarning to'liq oksigenatsiyasini oldini oladi, bu asoratlar bilan yiringli otitlar patogenezida yuzaga keladi. Ushbu maqolada surunkali yiringli otit vositalarini asoratlar bilan davolashning zamonaviy diagnostika usullari va yondashuvlarini muhokama qilamiz. Plazmaferezdan foydalanish xolesterin va fibrinogen darajasini pasaytirish orqali qonning reologik xususiyatlarini yaxshilashga yordam beradi. Shu nuqtai nazardan, plazmaferezni kompleks terapiyaga kiritish oqlangan ko'rinadi, chunki bu gomeostazni tiklashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: surunkali yiringli otit, otogen intrakranial asoratlar, jarrohlik davolash, plazmaferез.

Khatamov Jhakhongir Abruevich
Samarkand State
Medical University

PLASMAPHERESIS IN COMPLEX TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA

ANNOTATION

A retrospective analysis of 145 case histories of patients with chronic suppurative otitis media (CSOM) with complications was conducted. CSOM with complications is a serious disease that requires a comprehensive approach to diagnosis and treatment. This pathology includes various local and intracranial complications that can significantly worsen the prognosis and quality of life of patients. The etiology of otogenic complications in CSOM is multifactorial and diverse. The main causes of them are bacteria, viruses and highly pathogenic microflora. As a result of the infectious process, as a protective reaction of the body, the indicators of endogenous intoxication increase, in particular the C-reactive protein indicator.

Inflammatory processes in the body caused by viruses or bacteria can provoke moderate hypercoagulation, which leads to changes in the rheological properties of the blood. Increased levels of cholesterol and fibrinogen in blood plasma usually lead to deterioration of its rheological properties, which disrupts microcirculation and prevents full oxygenation of tissues and organs, which occurs in the pathogenesis of purulent otitis media with complications. In this article, we will discuss modern diagnostic methods and approaches to the treatment of chronic purulent otitis media with complications. The use of plasmapheresis helps to improve the rheological characteristics of the blood by reducing cholesterol and fibrinogen levels. In this regard, the inclusion of plasmapheresis in complex therapy seems justified, since it helps restore homeostasis.

Keywords: chronic purulent otitis media, otogenic intracranial complications, surgical treatment, plasmapheresis.

Введение. Актуальность ранней диагностики, клиническое течение и лечение осложненных форм гнойно-воспалительных заболеваний среднего уха сохраняется и в настоящее время, так как количество больных с гнойными средними отитами не уменьшается, и наблюдается тенденция к росту внечерепных и внутричерепных отогенных осложнений. [3, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 22, 24].

Этиология отогенных осложнений при острых и хронических средних отитах являются многофакторными и разнообразными. Основными причинами из них является бактерии и вирусы, высокопатогенность микрофлоры, появление новых антибиотикорезистентных микробов, состояние местного и общего иммунитета и разные сопутствующие хронические заболевания [1, 8, 15, 16, 18, 19, 21].

Воспалительный процесс в среднем ухе возникает вследствие попадания инфекции через слуховую трубу при острых и обострение хронических заболеваний верхних дыхательных путей. Воспалительный процесс приводит к выработку большого количества медиаторов воспаления, вследствие чего активируются местный и общий иммунитет. Вследствие инфекционного процесса, как защитная реакция организма повышается показатели эндогенной интоксикации, повышается температура тела выше 38°C, отмечается тахикардия, тахипноэ, сдвиг лейкоформулы влево, повышается СОЭ (скорости оседания эритроцитов) и уровень С-реактивного белка (СРБ) [9, 13, 16, 17, 20].

Инфекционные заболевания, вызванные вирусами или бактериями, способны провоцировать умеренную гиперкоагуляцию. Это приводит к изменению реологических свойств крови, что вызывает дисбаланс между свертывающей и противосвертывающей системами, способствуя тромбозу мелких сосудов, питающих структур уха и головного мозга. Увеличение вязкости крови и усиленное образование фибрина в микрососудах нарушают микроциркуляцию в системе среднем и во внутреннем ухе. Рост концентрации фибриногена в плазме может быть фактором формирования гиперкоагуляционного состояния, что также рассматривается как возможный механизм патогенеза воспаления уха [19, 23, 25].

Фибриноген играет ключевую роль в определении вязкости крови и участвует в процессах её коагуляции. Увеличение уровня фибриногена в плазме может способствовать развитию гиперкоагуляции, что потенциально связано с патогенезом заболеваний уха с осложнением. Основным механизмом нарушений мозгового кровообращения, а следовательно и кровоснабжения среднего уха, является нарушение липидного обмена. Повышение уровня холестерина в плазме крови приводит к увеличению её вязкости, что при дислипидотеирии снижает способность транспорта кислорода от эритроцитов к тканям. Повышенные уровни холестерина и фибриногена в плазме крови обычно приводят к ухудшению её реологических свойств, что нарушает микроциркуляцию и препятствует полноценной оксигенации тканей и органов [2, 5, 6, 9, 15].

На сегодняшний день экстракорпоральные методы терапии, в частности плазмаферез, прочно утвердились в лечении гнойно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов. Применение плазмафереза способствует улучшению реологических характеристик крови за счёт снижения уровней холестерина (ХС), липопротеид низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов (Тг) и фибриногена [6, 9, 15, 23]. В этой связи включение плазмафереза в комплексную терапию представляется обоснованным, поскольку он способствует восстановлению гомеостаза.

Цель нашего исследования заключается в оценке современных методов лечения больных с осложненными гнойными средними отитами.

Материал и методы. Было проведено ретроспективный анализ 145 историй болезни больных с хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) с осложнениями проходивших лечение в ЛОР-отделении Самаркандского областного многопрофильного медицинского центра за последние 20 лет.

Среди обследованных больных с отогенными осложнениями мужчины составляли 80 (57%) человек, женщины 65 (43,0%). При проведении исследования выявлено, что хронический гнойный средний отит, эпитимпанит встречается часто у 95 больных, по сравнению с мезотимпанитом у 21 и эпимезотимпанитом у 29 больных.

По анамнезу длительность заболевания составила от 1 года до 30 лет.

На основании разнообразности клинических форм местных и внутричерепных патологий и характера воспалительного процесса в среднем ухе все больные были разделены на две клинические группы: первая группа включала больных с гнойными местными осложнениями (105 больных), вторая (40 больных) с внутричерепными осложнениями (ВЧО).

Местно отмечалось отёк и гиперемия кожи в области сосцевидного отростка, с распространением на шею, в затылочную и височную область. При пальпации верхушки сосцевидного отростка отмечалась болезненность. При этом подвижность головы влево и вправо сохранялась. Клиническая картина мастоидита характеризовалась преимущественным преобладанием общих симптомов, включая повышение температуры тела до 39°C, головную боль, умеренное головокружение, рвоту, оторею, снижение слуха, шум в ушах и ограничение движений головы.

Характерной особенностью течения лабиринтита являлось его острое начало и стремительное прогрессирование, сопровождающееся нарастающей выраженностью общих симптомов. Клиническая картина включала интенсивную головную боль, выраженное головокружение, нарушение устойчивости при ходьбе, рвоту и спонтанный нистагм. Выраженные признаки общей интоксикации организма при мастоидите, и лабиринтите отличались быстрым развитием и сопровождались бурным течением.

Результаты и обсуждение. Причиной отогенных осложнений у 21 (14,4 %) больных было хронический гнойный мезотимпанит, у 95 (65,5 %) хронический гнойный эпитимпанит и у 29 (20,1 %) хронический эпимезотимпанит.

Общее состояние при поступлении оценивалось как средний тяжести у 56,8% больных, тяжелое состояние у 16,3% и крайне тяжелое у 26,9% больных.

Из местных отогенных осложнений мастоидит был диагностирован у 48 больных, атипичные мастоидиты у 17, парез лицевого нерва у 16, лабиринтит у 24 больных. Общее состояние больных с местными осложнениями оценивались как средней тяжести и тяжелые.

Из отогенных внутричерепных осложнений встречался менингит у 8 больных, менингоэнцефалит у 6, экстрадуральный абсцесс у 7, абсцесс головного мозга у 6, абсцесс мозжечка у 3, перисинуозный абсцесс у 3 и тромбоз сигмовидного синуса у 7 больных. Характерной особенностью клинического течения осложнений являлось стремительное прогрессирование, сопровождающееся быстрым нарастанием менингеальных симптомов, которое могло развиваться в течение нескольких часов. Ключевое значение в диагностике принадлежало компьютерной томографии (КТ).

У некоторых больных с гнойный менингоэнцефалитом отмечались симптомы центрального поражения лицевого нерва, гемипарез, моторная афазия и другие общемозговые симптомы. При подозрении на субдуральную эмпиему проводилось экстренное МСКТ-исследование головного мозга и сосцевидного отростка.

В большинстве случаев субдуральная эмпиема сочеталась с менингитом и тромбозом сигмовидного синуса. Клинически проявлялись показатели тяжелой интоксикации и общемозговые симптомы. Основными

клиническими проявлениями у больных были сильные головные боли, головокружение, тошнота, многократная рвота, шаткость походки при ходьбе, озноб, повышение температуры тела, брадикардия или тахикардия, застойные явления диска зрительных нервов.

У больных с отогенным менингитом и менингоэнцефалитом при люмбальной пункции давление ликвора варьировались от 180 до 250 мм водного столба, а содержание белка от 0,66 до 6 г/л с положительной реакцией Панди и Нонне-Апельта. Плецитоз в ликворе вырос до 3,5 тыс. клеток в 1 кубическом миллиметре.

Больные поступали в стационар среднетяжелом, тяжелом и крайне тяжелом состоянии. При ретроспективном анализе историй болезни больных установлена позднее обращение в ЛОР клинику после начала симптомов отогенных осложнений. Более 67% больных обращались в стационар на 18-30 день, 33% больных на 6-12 день после начала симптомов заболеваний.

У всех пациентов с внутричерепными осложнениями, вызванными ХГСО был проведен анализ системного воспалительного синдрома (СВС), проявляющегося в гипертермии свыше 38°C, тахикардии более 90 ударов/мин., учащенном дыхании, лейкоцитозе и повышении СОЭ.

Для диагностики сепсиса кроме клинических симптомов необходимо определение вида возбудителя, наличия СВС и лабораторные параметры воспаления. В дополнение к общеклиническим и лабораторным исследованиям всем больным проводили анализ крови на наличие С-реактивного белка (СРБ). Определение двух или более симптомов СВС и увеличение концентрации СРБ в крови указывает на наличие острого или хронического воспаления.

Сравнительный анализ уровня СРБ и показателей СВС проведен в динамике наблюдений. Согласно полученным данным, в первой группе выраженные признаки СВС наблюдались у 77% больных. СВС был определен у всех больных (100%) во второй группе.

Содержание СРБ в крови указывает на выраженность воспалительного процесса. В первой группе больных уровень СРБ составил 96,7 мг/л, тогда как во второй группе он достиг 209,8 мг/л. Данный показатель во второй группе значительно выше, что свидетельствует о более интенсивном воспалительном процессе.

Количество лейкоцитов в первой группе увеличилось до $12,5 \times 10^9/\text{л}$, а во второй группе до $17,5 \times 10^9/\text{л}$. Это также подтверждает более выраженный воспалительный процесс во второй группе больных. Повышенный уровень СОЭ дополнительно подкрепляет данный вывод: в первой группе он составил $20 \pm 4,9$ мм/ч, а во второй — $60 \pm 5,0$ мм/ч.

Изменения показателей липидного обмена показали различия между группами. Уровень общего ХС в первой группе составил 6,54 ммоль/л, а во второй — 5,8 ммоль/л. Хотя уровень ХС во второй группе ниже, показатели ЛПНП практически не различаются между группами: 4,12 ммоль/л в первой группе и 4,15 ммоль/л во второй. Уровень Тг в первой группе составил 3,34 ммоль/л, а во второй — 4,54 ммоль/л, что свидетельствует о более выраженных нарушениях липидного обмена во второй группе больных.

Анализ показателей гемостаза также выявил различия между группами. Уровень фибриногена в первой группе составил $4,2 \pm 0,11$ г/л, а во второй — $4,9 \pm 0,11$ г/л, что указывает на усиление свертывающей активности крови у больных второй группы. Протромбиновый индекс (ПТИ) составил 108,3 сек в первой группе и 109,8 сек во второй,

что говорит о незначительных изменениях между группами, но с тенденцией к усилению коагуляционной активности.

При наблюдении динамики показателей гемостаза получили следующие результаты. Уровень фибриногена в первой группе составило $4,2 \pm 0,11$ г/л, во второй – $4,9 \pm 0,11$ г/л. Количество ПТИ равнялось - 108,3 сек, во второй- 109,8 сек.

Все больные с тяжелыми клиническими формами отогенных осложнений госпитализировались в отделение нейрореанимации, где проводился полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. После окончательного диагноза и оценки состояния больного было выбрана тактика лечения. Комплексное лечение начинали с назначения системной антибактериальной терапии в возрастных дозировках. Антибиотики как правило, назначались эмпирически, с учетом чувствительности возбудителей.

Всем больным антибиотики назначали эмпирически с учетом способности препарата проникать через гематоэнцефалический барьер в терапевтических концентрациях. Одновременно с антибиотикотерапией всем больным проводилось дезинтоксикационная, дегидратационная, противовоспалительная, десенсибилизирующая, общеукрепляющая терапия в и сочетании с плазмаферезом. При проведении интенсивной терапии грамотный подбор лекарственных препаратов играет немаловажную роль.

В отделении нейрореанимации по степени тяжести состояние больным проводилась предоперационная подготовка течение от 2 до 6 часов для проведения экстренного оперативного вмешательства. Больным с тяжелым состоянием с нарушением дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности переводили на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) и проводили инфузионную терапию, для стабилизации дыхательной функции и нормализации гемодинамики и нормализация диуреза.

После поступления с признаками отогенных осложнений в ранние сроки, в течении от 2 до 24 часов проводилось неотложная хирургическая санация гнойного очага в среднем ухе и полости черепа.

Всем больным с местными отогенными осложнениями проводилась общеполостная радикальная операция уха, а у больных с ВЧО расширенная общеполостная радикальной операции с широким вскрытием средней и задней черепных ямок. Первые 2 часа после поступления в стационар оперированы 14 больных, течение 2- 6 часов -41, 6-12 часов -52, 12-24 часа -38 больных.

Одномоментно совместно с нейрохирургами производилась трепанация височной области и дренировали перфорированной резиновой трубкой содержимое абсцесса мозга, а в некоторых случаях в полость абсцесса оставляли резиновый дренаж. У больных с повышением внутричерепного давления данная методика обеспечивает декомпрессию. Операционную рану за ухом при ВЧО вели открытым, а у больных с местным осложнением закрытым способом. Эффективность любой операции не определяется лишь техникой ее выполнения, большое значение имеет также послеоперационное ведение пациента.

После оперативного вмешательства больные возвращались в отделение нейрореанимации для дальнейшего контроля показателей жизненных функций и продолжения комплексного интенсивного консервативного лечения. Ежедневно 2 раза в день операционную полость

промывали антисептическими (1% диоксидина, раствор декасана) растворами. В операционную рану вставляли турунды с гипоксизоновой мазью.

После санационной операции уха антибиотики назначались только по результатам бактериологического исследования на чувствительность к антибиотикам. Чаще всего назначались антибиотики бета-лактаминового ряда, цефалоспорины, а иногда использовали макролиды. С учетом общего состояния больного, клинических и лабораторных данных антибиотики применяли внутривенно в комбинации в высоких дозах. В сочетании назначались антимикотические препараты (флуконазол, фудис по 100 мл 1 раз в день) в течении 5-7 дней у взрослых.

Для осуществления питания и дезинтоксикации назначали внутривенно альбумин 15%-200,0, нативную плазму в объеме 200-500 мл, 5%-500 мл раствор глюкозы, аскорбиновая кислота 5%-6,0, кокарбоксилаза 2,0, раствор витамин В комплекс 2,0. В целях дегидратации внутривенно вводили раствор глюкозы 40%-20,0 уротропин 40%-10,0 маннитол 20%-30,0, внутримышечно вводили магния сульфат 25%-10,0, лазикс 2,0, внутрь назначено глицерин медицинский 50%-1 чайной ложки 3 раза в день, диакарб 0,25 по 1 таблетки 1 раз в день. В случаях недостаточности эффективности дезинтоксикационной и инфузионной терапии больным проводились сеансы плазмафереза (ПА), который, как метод экстракорпоральной детоксикации, способствует улучшению проникновения лекарственных препаратов очаги поражения.

Плазмаферез проводили от 3 до 5 сеансов с интервалом 24-48 часов. Количество удаляемой плазмы, возмещалось 1000-1200 мл растворами кристаллоидов. Средняя длительность сеансов достигал – до 40 мин. В качестве антикоагулянта внутривенно капельно вводили 20 тысяч ЕД фибринолизин в 250 мл 0,9% изотоническом растворе натрия хлорида, с добавлением 10 тысяч ЕД гепарина или клексана 10%-1,0 п/к, в таблетках внутрь аспирин по 0,5 г. 3 раза в день.

Энтеральное питание тяжелых больных осуществляли через зонд, кроме этого обеспечивался тщательный уход и назначали симптоматическую терапию.

После проведения комплексных диагностических и неотложных лечебных мероприятий в динамики у больных уменьшилось головная боль, головокружение, тошнота, рвота, температура тела снизилась до $37-36,8$ °С. Общемозговые и менингеальные симптомы постепенно начали исчезать. У больных с менингитом давление спинномозговой жидкости постепенно начало снижаться до нормальных показателей.

На 7-12 сутки исследования зарегистрировано значительное улучшение большинства показателей, что свидетельствует о положительном ответе на проводимое лечение и постепенной нормализации состояния у больных обеих групп.

Содержание СРБ уменьшилось до 5,7 мг/л в первой группе и до 6,9 мг/л во второй группе. Это значительное снижение по сравнению с исходными уровнями (96,7 мг/л и 209,8 мг/л соответственно) указывает на угасание воспалительного процесса. Количество лейкоцитов в первой группе снизилось до $7,5 \times 10^9$ /л, а во второй группе – до $8,5 \times 10^9$ /л, что также подтверждает снижение воспаления. Показатели СОЭ уменьшились до 9,9 мм/ч в первой группе

и до 11,5 мм/ч во второй, что демонстрирует улучшение состояния крови и уменьшение воспалительной активности.

Уровень общего ХС нормализовался до 3,4 ммоль/л в первой группе и до 4,8 ммоль/л во второй. ЛПНП также снизились: до 2,12 ммоль/л в первой группе и до 3,15 ммоль/л во второй. Уровень Тг значительно снизился до 1,4 ммоль/л в первой группе и до 1,7 ммоль/л во второй. Эти результаты свидетельствуют о нормализации липидного обмена, особенно выраженной в первой группе.

Уровень фибриногена снизился до 3,3 г/л в первой группе и до 3,8 г/л во второй, что свидетельствует о нормализации свертывающей активности крови. ПТИ также снизился: до 94,1 сек в первой группе и до 97,8 сек во второй. Это указывает на улучшение реологических свойств крови и снижение риска тромбообразования.

В динамике наблюдалось положительные изменения всех ключевых показателей. Первая группа больных демонстрирует более выраженную нормализацию воспалительных и метаболических параметров, что может быть связано с особенностями применяемой терапии или исходным состоянием пациентов. Вторая группа, несмотря на более медленное снижение показателей, также демонстрирует значительные улучшения. Полученные данные подтверждают эффективность применяемых терапевтических мер и могут быть использованы для дальнейшей оптимизации лечебных стратегий.

Таким образом предоперационная подготовка, неотложное хирургическое вмешательство,

послеоперационная комплексная интенсивная терапия с применением плазмафереза в отделении нейрореанимации и постоянное проведение мониторинга жизненно важных функций в динамике позволило добиться эффективного результата.

Выводы:

1. Разнообразие клинических форм отогенных осложнений, поздняя обращаемость пациентов, скудность симптоматики, трудности ранней диагностики и длительное применение антибиотиков обуславливают высокую значимость данной проблемы в современной клинической практике.

2. После установления диагноза пациентам с отогенными осложнениями необходимо проведение экстренного хирургического вмешательства, направленного на санацию гнойных очагов, в течение первых 24 часов.

3. Применение современных методов комплексной интенсивной терапии, включая плазмаферез в послеоперационном периоде, способствовало улучшению результатов лечения и снижению летальности при отогенных осложнениях.

4. Обсуждение рассматриваемых вопросов будет способствовать выработке оптимальных решений в лечении пациентов с хроническим гнойным средним отитом и его осложнениями, что является общей задачей оториноларингологов и нейрохирургов.

Список литературы:

1. Аллахверанов Д.А., Диаб Х.М., Корвяков В.С. Целесообразность антибактериальной терапии при хирургическом лечении туботимпанальной формы хронического гнойного среднего отита. Медицинский научно-практический журнал Российская оториноларингология. 2017-2-104-112
2. Воинов В.А. Эфферентная терапия мембранный плазмаферез. Издание пятое переработанное и дополненное Москва 2010.
3. Гаджимирзаев Г.А., Джамалудинов Ю.А. и др. Диагностика и лечение отогенных внутричерепных осложнений. // Вестн.оторинолар. 2016; 5; 8-11.
4. Древаль О. Н., Джинджихадзе Р. С.и соавт. //Клинические рекомендации по диагностике и лечению абсцессов головного мозга, внутричерепных эпидуральных и субдуральных эмпием / - М., 2015. - 28 с.
5. Карнеева О.В., Коновалов Г.А., Дорошенко Н.Э. и др. Применение методов гемафереза в отоларингологии./Ремлевская медицина. -2002.- №2.-С.60~61.
6. Коновалов Г.А, Абрамов С.Ю,Звездкин П.В. и др. Экстракорпоральные методы коррекции метаболических нарушений /Кремлевская медицина. - 2002. -№2. - С.9-13.
7. Косяков С.Я, Носуля Е.В. Перич Б. Основные направления в лечении отогенных внутричерепных осложнений. // "Эффективная фармакотерапия. Пульмонология и оториноларингология" 2014; 2; 60-65.
8. Кривопалов А.А., Янов Ю.К., и др. Прединдикторы неблагоприятного исхода лечения больных с гнойно-воспалительными отогенными и риносинусогенными внутричерепными осложнениями //Вестник хирургии. 2017; 3; 14-20.
9. Москвин С.В., Т.С. Фотева Т.С. Плазмаферез и лазерная терапия. Journal of new medical technologies - 2017 - V. 24, № 4 - P. 231-248.
10. Насретдинов Т. Х., Хатамов Ж. А., Мухамааиев О. Ш. Двукратный отогенный абсцесс мозга у ребенка 14 лет //Вестник оториноларингологии. – 2007. – № 2. – С. 60-61.
11. Рондалева А.В. Клинико-патогенетические особенности и исходы отогенных внутричерепных осложнений при остром и хроническом гнойном среднем отите. Журнал Российская оториноларингология. 2022;21;3(118) -80-85
12. Янов Ю. К., Кривопалов А. А., Корнеевков А. А. Современные эпидемиологические особенности ото и риносинусогенных внутричерепных осложнений // Вестн. оторинолар. - 2015. - № 6. - С. 32-37.
13. Abruevich, X. J., & Ergashevich, A. S. (2024). Современные подходы к лечению осложненных форм хронического гнойного воспаления среднего уха. journal of biomedicine and practice, 9(2).
14. Baysal E, Erkutlu I., Mete A. et al., Complications and treatment of chronic otitis media // J. Craniofac. Surg. - 2013. - Vol. 24, № 2. - P. 464-467.
15. Daga Ruiz, D., Fonseca San Miguel, F., González de Molina, F.J. et.al. Plasmapheresis and other extracorporeal filtration techniques in critical patients Medicina Intensiva. 2017, 41 (3): 174–187.

16. Dubey, S. P., Larawin V., Molumi C. P. Intracranial spread of chronic middle ear suppuration // Amer. J. Otolaryngol. - 2010. - Vol. 31, № 2. - P. 73-77.
17. J.A.Khatamov. (2024). Results of complex treatment for chronic purular epitympanitis with complications. World Bulletin of Public Health, 35, 88-90. Retrieved from <https://scholar.express.net/index.php/wbph/article/view/4330>
18. Klein M, Pfister H.-W. et al., Brain Abscess Infections of the central nervous system - Fourth edition.-Philadelphia.//Wolters Kluwer Health,2014.- P. 1068-1115.
19. Luetje C.M., Berliner K.I. Plasmapheresis in autoimmune inner ear disease: long-term follow-up. // Am. J. Otol. - 1997. - Vol.18. - №5. - P. 572 - 576.
20. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Xatamov Jahongir Abruevich, Khayitov Alisher Adhamovich, & Dustboboev Dilshod Sadulaevich. (2023). Complex Treatment of Complicated Chronic Purulent Epitympanitis. Texas Journal of Medical Science, 22, 15–17. <https://doi.org/10.62480/tjms.2023.vol22.pp15-17>
21. Nasretdinova Mahzuna Taxsinovna, Xatamov Jahongir Abruevich, Xayitov Alisher Adxamovich, & Davronov Usmon Farmonkulovich. (2023). Tactics of Treatment of Recurrent Purulent Otitis in Children. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 26, 21–23. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjm/article/view/4639>
22. Palma S., Bovo R., Benatti A. et al. Mastoiditis in adults: a 19-year retrospective study // Eur Arch Otorhinolaryngol.- 2014.-Vol. 271, № 5.-P. 925-931.
23. Suckfull M. , Thiery J. , Wimmer C. et al. Hypercholesteremia and hyperfibrinogenemia in sudden deafness. // Laryngorhinootologie. – 1997. Vol. 76. – №8. – P. 453 – 457.
24. Xatamov J.A, Xayitov A.A, Boltayev A.E, & Davronov U.F. Comprehensive diagnosis and treatment of chronic purulent otitis media with complications. World Bulletin of Public Health, 28, (Nov. 2023), 73-75. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/3401>
25. Shane R. Sergent; John V. Ashurst. Plasmapheresis National Library of Medicine. July 10, 2023.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000